

2025

Nº4

SMPM

EMMA CASTELNUOVO

Sociedad Madrileña
de Profesores de Matemáticas

EmMATemATICas

Newsletter de la SMPM

N. 4 | VOL. May-Jun | 2025

Nuestro cuarto número de la *newsletter* desde la **SMPM Emma Castelnuovo** será el último antes de que iniciemos nuestro descanso vacacional. Por ello recogemos el resumen de algunas actividades que se han desarrollado en estos meses. Además os hacemos algunas recomendaciones para este tiempo de ocio.

Aprovechamos para invitar a nuestros/as socios/as desde todos los niveles educativos a enviarnos información sobre actividades, lecturas, fotografías, recursos, que puedan ser de utilidad a docentes en activo o en formación, y que den visibilidad a la labor que muchos docentes llevan a cabo.

EmPLAZO

Exposición "Geometría Natural"
Hasta el 31 de julio en horario de mañana.

Jardín Botánico de la Universidad Complutense
(Real Jardín Botánico Alfonso XIII)

<https://tribuna.ucm.es/news/geometria-natural-exposicion-jardin-botanico-ucm>

EmACTIVIDADES

En esta ocasión hacemos un breve resumen de algunas de las actividades que se han desarrollado a lo largo del curso. Como podemos ver la SMPM tiene distintos grupos de trabajo que facilitan que este tipo de acciones se celebren. ¡Gracias compañeras y compañeros!

EmSERIE

Recomendación de nuestro socio Marcos Rocha, "Colegio Abbott". Aunque la serie no es muy matemática, refleja escenarios muy cotidianos para los profesores y, que si se miran desde un prisma crítico, conducen a la reflexión.

EmLECTURA

La recomendación en esta ocasión no es un libro sino varios. Gran parte de la obra del matemático y divulgador argentino **Adrián Paenza** está disponible para leer en abierto.

<https://web.dm.uba.ar/index.php/extension/libros-de-adrian-paenza>

EmFOTO

"Peace Bridge"
Calgary (Canadá), 2025
Autor: Esther Ramiro García

CONTACTO

@SMPM_EC

[@smpm-ec.bsky.social](https://bsky.app/profile/smpm-ec)

smpm@smpm.es

“CREANDO REDES DOCENTES”

por Ana Ramos

Jornadas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la Comunidad de Madrid

Los pasados 30 y 31 de mayo de 2025 se celebró en el ISMIE las Jornadas de Matemáticas “Creando Redes Docentes” organizadas por la SMPM en colaboración la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza.

Durante las Jornadas, unos 200 profesores de la Comunidad de Madrid pudieron asistir a Conferencias, Comunicaciones y Talleres relacionados con distintos aspectos del Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas y crear redes con otros profesores durante los descansos.

Además, en las pausas, los asistentes pudieron disfrutar de un zoco en el que se expusieron algunos ejemplos de materiales de Matemáticas en la Calle y librerías y editoriales especializadas en Matemáticas.

La Conferencia Inaugural corrió a cargo de Marta Macho y versó sobre “Las Matemáticas y la literatura”. En ella, Marta mostró muchos ejemplos de cómo estas dos disciplinas están más unidas de lo que parece y todos pudimos disfrutar de su gran pasión por las Matemáticas y la divulgación de las mismas.

La primera jornada se cerró con una Mesa Redonda sobre la "Actualización profesional docente y programas de innovación" moderada por José Luis Muñoz, presidente de la SMPM. En ella participaron profesionales representantes de distintos ámbitos relacionados con la profesión docente: Por parte de la FESPM y como profesor de Enseñanza Secundaria, Julio Rodríguez Taboada, por parte de la Universidad y como responsable del área de Didáctica Matemática, Piedad Tolmos y, por parte de la Administración, David Cervera Olivares, Director General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza.

Se realizaron 7 Talleres y 18 Comunicaciones entre los que los asistentes podían elegir los relacionados con Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, GeoGebra o temas transversales como la Divulgación, Inteligencia Artificial, Materiales Manipulativos, ... solo por citar algunos.

Los asistentes disfrutaron de un intenso fin de semana matemático y mostraron su interés por continuar ampliando su formación y sus redes en futuras ediciones.

Aún pendientes de los resultados detallados de la encuesta de satisfacción, los organizadores esperan haber plantado una semilla que permita crecer y tener un tiempo y espacio en Madrid todos los años para compartir experiencias, investigaciones, conocimientos e ideas que esté abierto a la participación de toda la Comunidad Educativa y de todas las personas que tengan algo que ver con la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas.

Entrega de premios: Olimpiadas, Arte con GeoGebra y Tour de Mates

por Guillermo de Luna

El pasado viernes 9 de Mayo tuvo lugar en el Aula Miguel de Guzmán de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid la entrega de premios de los finalistas de las “Olimpiadas de Matemáticas” en las categorías de Alevín y Junior, así como el primer y segundo puesto del “Concurso de Arte con GeoGebra” y los finalistas del concurso de cálculo mental “El tour de Mates”.

En la categoría Alevín de la “V Olimpiada Matemática Alevín” organizadas por la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas S.M.P.M “Emma Castelnuovo”, los diez finalistas recogieron sus diplomas y recibieron un detalle como recuerdo de su gran desempeño y participación. Los tres primeros clasificados: Pablo Alonso Delgado, Miguel Peñín Jiménez y Martín Moraleja Aranda participarán en la séptima edición de la “Olimpiada Matemática Nacional Alevín” en Murcia durante los días 25, 26, 27 y 28 de Junio.

Por su parte, los finalistas en la categoría Junior de la “XXXIII Olimpiada Matemática Junior” también asistieron a la gala de entrega de premios del pasado viernes, y al igual que sus compañeros, recibieron un detalle y un diploma de reconocimiento. Los dos primeros clasificados: Lautaro Affonso Busnadiego y Carlos Cascos González participarán en la trigésimo quinta edición de la “Olimpiada Matemática Nacional Junior” en Albacete a finales del próximo mes de Junio.

Los ganadores del “Concurso Arte con GeoGebra”, organizado por el Instituto de GeoGebra Maslama Al-Mayriti de la S.M.P.M, también tuvieron la oportunidad de recoger su diploma de reconocimiento, exponer su obra y agradecer a sus profesores su entrega e implicación.

A continuación, se entregaron los premios a los tres ganadores de la gran carrera del cálculo mental “El tour de Mates” siendo esta edición la primera que colabora la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas.

Durante la gala de entrega de premios, los finalistas, familiares y profesores tuvieron la suerte de contar con un divertidísimo espectáculo de magia realizado por Fernando Blasco, matemático, profesor y divulgador de las matemáticas al cual le agradecemos su disponibilidad para colaborar con la S.M.P.M.

Para finalizar, agradecer su esfuerzo, tiempo y dedicación al grupo de trabajo de las Olimpiadas Matemáticas de la S.M.P.M que han permitido el buen desarrollo de otra edición más de las mismas, así como incorporando nuevas pruebas y permitiendo disfrutar del broche final en la gala de entrega de premios a las familias y por supuesto a los participantes.

Gracias a la Facultad de Matemáticas por cedernos sus aulas, así como a los participantes, a sus familias y a los profesores por asistir a la gala.

Nos vemos en la siguiente edición en 2026 😊

EL EMMA

Un sueño hecho realidad

por Puri Montesinos

Nuestra Sociedad ya tiene una larga historia desde su creación en 1991 y uno de sus puntos fuertes es la amplísima cantidad de materiales didácticos que posee, fruto del trabajo de muchísimos socios. Estos materiales son un apoyo fundamental para el trabajo en el aula y, como Sociedad, debíamos darle la difusión necesaria dentro de la comunidad educativa haciendo honor a la persona que da nombre a nuestra Sociedad.

Después de dar muchas vueltas por los despachos de la Comunidad de Madrid, desde 2023 se consiguió firmar un convenio de colaboración con la Consejería de Educación y tenemos nuestro **Espacio Matemático de Madrid (EMMA)** en Leganés. Con mucha ilusión y mucho trabajo conseguimos ponerlo en marcha y ya lo han visitado más de 3400 alumnos con sus profesores.

También es un punto de encuentro de muchos socios y no socios en las jornadas de metodología que hacemos durante el curso. Allí hemos creado entre todos un buen ambiente de intercambio de ideas, metodologías y experiencias de aula.

El EMMA todavía es joven pero irá creciendo y para el curso que viene instalaremos materiales nuevos y queremos empezar a tener materiales para los alumnos de Primaria. Todo se andará.

El EMMA es un homenaje también a todos aquellos socios, que hace muchos años, crearon unos materiales fabulosos. El almacén del EMMA es el desván del niño matemático que todos los socios llevamos dentro.

El grupo de Infantil y Primaria en la SMPM

por Patricia Diez

La SMPM cuenta con un grupo de maestros y maestras de infantil y primaria interesados en compartir experiencias y seguir aprendiendo para mejorar su práctica en el aula.

El grupo comenzó con pocos participantes: algunos profesores de la universidad del grado de dichas especialidades y pocos maestros y maestras. Poco a poco se va dando a conocer la existencia de este grupo a los maestros en activo y a través de distintos medios van descubriendo la sociedad y este grupo.

Este último curso hemos participado en Matemáticas en la calle con seis propuestas, tres para cada ciclo, con mucho éxito. Algunos miembros asistieron a una formación con la ONCE de gran interés. Se han realizado cuatro jornadas formativas:

El álbum ilustrado como recurso para el aprendizaje de las matemáticas

Taller: Geogebra como recurso para el aprendizaje de las matemáticas en Educación Infantil y Primaria

La calculadora como recurso en el aula de infantil y primaria

Varillas, un material para investigar la geometría en Ed. Primaria.

También hemos participado en las Jornadas Conexiones docentes organizadas por la Comunidad de Madrid con nuestra colaboración en comunicaciones y talleres.

Y muy importante, hemos conseguido, gracias a la socia Mar Herranz tener el logo del grupo que aprovechamos para presentar.

Emma Castelnuovo
Infantil y Primaria

La valoración es muy positiva y las propuestas para el próximo curso muy interesantes.

¿Te animas a colaborar en este grupo?

Facultad de Matemáticas (UCM)
Aula 117

24 de Abril
2025
17:00 a 20:00 horas

Varillas, un material para investigar la geometría en Ed. Primaria

Seminario con Rosa Forniés

https://www.smpm.es/

Seminarios para docentes de Educación Infantil y Primaria 2025

Facultad de Matemáticas (UCM)
Aula 117

23 de Enero
2025
17:30 horas

La calculadora como recurso en el aula de infantil y primaria

Seminario con Jesús Serrano

https://www.smpm.es/

Seminarios para docentes de Educación Infantil y Primaria 2025

Sociedad de Matemáticas Madrileña
Emma Castelnuovo

Taller: Geogebra como recurso para el aprendizaje de las matemáticas en Educación Infantil y Primaria

28-Nov-2024
17:30 h.

Con Pablo Triviño, Álvaro Noila y Montse Diestre

Plazas limitadas, necesaria inscripción

Universidad Complutense
Facultad de Matemáticas
Aula: info 1

El álbum ilustrado como recurso para el aprendizaje de las matemáticas

Seminario con Blanca Artega (UNED)

Facultad de Matemáticas (UCM)
1ª planta (sala 136)

Martes 22 de Octubre
17:30 horas (Madrid)

Necesaria inscripción previa